

O USO DE TÉCNICAS COMPOSICIONAIS PÓS-TONAIIS ENQUANTO RECURSO CRIATIVO E DE EXPRESSÃO NO AUDIOVISUAL: BREVE REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO COMPOSICIONAL DA OBRA *CAMINHOS E ENCONTROS DO EU* (2024)

Társila Lameira de Ataíde

Universidade Federal do Pará – tarsila.ataide@gmail.com

Dr. Elder dos Santos Oliveira Junior

Universidade Federal do Pará – elderoliveira27@gmail.com

Resumo: Este trabalho visa explicar, através da produção e da análise reflexiva da composição “Caminhos e encontros do eu”, como as técnicas de composição pós-tonais conferem expressão às representações do audiovisual. Para este fim, fez-se necessário pesquisa bibliográfica na literatura produzida e disponível nos Periódicos da Capes, além da produção e análise da mostra audiovisual citada anteriormente, cujo objetivo é representar a vivência subjetiva da compositora/artista em meio ao ambiente urbano e rural do seu município de origem, Igarapé-Açu – PA. Como produto construiu-se uma produção audiovisual a qual contém elementos característicos da música pós-tonal, tais como a técnica dodecafônica, o uso de diferentes texturas e timbres e uso da aleatoriedade para a composição de sonoridades diegéticas. Nos processos que envolveram tal produção, relata-se a criação de roteiro, a gravação dos vídeos, a seleção e junção destes em paralelo a composição musical, onde constam a mistura das técnicas pós-tonais de composição musical a conferir expressão ao audiovisual.

Palavras-chave: Composição musical, Técnicas composicionais Pós-tonais, Audiovisual, Diegese, Trilha-sonora.

INTRODUÇÃO

O pós-tonalismo para Schoenberg (1874-1951) trata de uma continuidade da linguagem tonal, a qual abrange as possibilidades criativas sem que haja as hierarquias e regras composicionais consolidadas e reproduzidas há séculos pelo tonalismo. No século XX, Arnold Schoenberg, Anton Webern (1883-1945) e Alban Berg (1885-1935) foram os compositores pioneiros dessa transformação. Na música pós-tonal, os compositores frequentemente empregam a linguagem atonal, que evita sistematicamente o uso da maioria dos materiais e recursos musicais que tradicionalmente têm sido usados para definir um centro tonal (Kostka; Santa, 2018). Dentre os recursos musicais tradicionalmente usados para essa definição tonal estão: materiais diatônicos; harmonias tercianas; progressões harmônicas de relação tônica-dominante; linhas de baixo de relação tônica-dominante; resolução de sonoridades dissonantes para consonantes, entre outras possibilidades (Kostka; Santa, 2018, p. 34). Esse distanciamento sistemático do tonalismo na linguagem atonal pode ser alcançado

[e]vitando os padrões melódicos, harmônicos e rítmicos convencionais que ajudam a estabelecer uma tonalidade na música tonal tradicional. Em seu lugar encontramos dissonâncias não resolvidas, uma preponderância de acordes de intervalo misto e material de altura derivado da escala cromática. As texturas geralmente são contrapontísticas, com temas ou melodias no sentido tradicional ocorrendo com menos frequência, e a organização métrica é frequentemente difícil de ser seguida pelo ouvinte (Kostka; Santa, 2018, p. 193).

Outros desenvolvimentos na música pós-tonal também incluem a politonalidade, o emprego de dois ou mais centros de altura simultaneamente. Ainda, o pandiatonicismo, com o uso de uma escala diatônica em um contexto não tradicional (Kostka; Santa, 2018, p. 192), e o serialismo, que organiza as alturas, durações, dinâmicas e outros elementos musicais em séries ordenadas. Além destes, outras abordagens como o uso de modos de transposição não tradicionais e texturas complexas também são comuns na música pós-tonal e proporcionam diferentes possibilidades sonoras na hora de compor para um ou mais instrumentos.

Para Carvalho (2022, p. 02), “[o] atonalismo aparecia então como um período de libertação e exploração, finalmente, uma música que podia comunicar diretamente com o interlocutor, sem controles externos e mais próxima do conceito de linguagem pura”. O pós-tonalismo teve seu início conturbado pelas citadas diferenciações sonoras em relação à música tonal.

Contudo, apesar da realidade social girar em torno de uma cultura de massa das músicas tonais, este segmento musical, no Brasil mais especificamente, é constantemente reproduzido, composto e apreciado, sobretudo, nos ambientes acadêmicos e em boa parte na produção audiovisual.

Na produção audiovisual, para a qual esta pesquisa se direciona, desde a metade do século XX, percebe-se um crescimento da utilização do pós-tonalismo como recurso auditivo, o qual confere expressão às representações destes produtos. De acordo com Quintanal (2020, p. 86),

[a] partir da segunda metade do século, o modelo de atonalismo da Escola de Viena tem uma presença importante no cinema, sendo utilizado para ambientar filmes de terror (*The Mephisto waltz*), psicologias perturbadas (*The cobweb*) e por vezes contextos de guerra (*On the beach*), e expressando situações de perturbação, medo, satanismo ou instabilidade emocional.

O autor pontua que dentre as funções mais difundidas do atonalismo no cinema destaca-se a atribuição de linguagem musical a personagens com instabilidade emocional e/ou maliciosos; ao terror e/ou à guerra. Isso se configura em fator da sensação de instabilidade ao associar a música sem centros tonais ao aspecto visual. Essa instabilidade auditiva pode também decorrer da estrutura harmônica, que também pode ser derivada do atonalismo em geral, ou do dodecafonismo, que cria uma atmosfera auditivamente imprevisível à maioria do público cinematográfico (Quintanal, 2020, p. 90). A escolha dos compositores de cinema pela utilização dessa linguagem musical é explicada pelo autor da seguinte forma:

A partir da segunda metade do século, os compositores de cinema passaram a utilizar a música atonal com o intuito de fazer predominar o seu aspecto funcional porque no meio cinematográfico a música – mesmo sendo programática – não abrange todo o desenvolvimento da ficção e da mesma forma. Não acompanha melodia lírica na voz, como por outro lado acontece no melodrama. É por isso que o atonalismo é utilizado no cinema com funções programáticas associadas a valores de abstração, psicologia, perversão, morte, medo ou suspense (Quintanal, 2020, p. 88).

Assim, considero que a partir do audiovisual, o consumo de músicas pós-tonais tem sido bem mais expressivo em relação a tempos anteriores. A exemplo disto menciono o longa-metragem *“Poor Things”* (2023) que conta com trilha sonora¹ feita pelo compositor britânico Jerskin Fendrix, a qual explora o atonalismo e diferentes texturas instrumentais que as variações

¹ Disponível em: <https://soundtracks.lnk.to/poorthings>.

timbrísticas dos instrumentos proporcionam, criando dissonâncias e camadas sonoras que trabalham em congruência às cenas, como camada adicional ao sentimento que cada personagem da obra externaliza e/ou internaliza.

Anteriormente a isso, na década de 80, Stanley Kubrick (1928 – 1999) também inseriu o repertório atonal na trilha sonora de seu filme intitulado *Shinning* (“O Iluminado”, em português). Nele pode-se ouvir obras de compositores como Béla Bartók (1881 – 1945), Krzysztof Penderecki (1933 – 2020) e György Ligeti (1923 – 2003). Em relação ao seu uso, estas obras do século XX foram utilizadas casadas às narrativas das cenas de terror no filme.

Como explicitado, pós-tonalismo já há algum tempo que é muito presente e difundido no meio social e musical, até mesmo sem que o percebam como obra pós-tonal. Desse modo, essa pesquisa questiona *como as músicas criadas através das técnicas pós-tonais conferem expressão às representações audiovisuais?*

Mediante a questão acima, este trabalho visa descrever, através da produção e análise reflexiva da composição “Caminhos e encontros do eu”, como a música pós-tonal confere expressão às representações do audiovisual. Com este intuito consolidou-se os seguintes objetivos específicos: (1) Compreender a utilização do pós-tonalismo no audiovisual a partir da literatura científica disponível; (2) Produzir audiovisual *Caminhos e encontros do eu* (2024), através das vivências subjetivas da autora nos ambientes urbano e rural do município de Igarapé-Açu – PA; (3) Identificar no processo criativo do audiovisual *Caminhos e encontros do eu* (2024) como a música pós-tonal confere expressão as representações do audiovisual.

A estratégia, portanto, se desenvolveu a partir de pesquisa bibliográfica acerca dos conceitos encontrados na literatura, além da produção e análise da mostra audiovisual citada, cujo objetivo é representar as vivências da compositora em meio ao ambiente urbano e rural do seu município de origem, Igarapé-Açu – PA.

Enquanto produto, construiu-se uma produção audiovisual a qual contém elementos característicos da música pós-tonal, tais como o dodecafonismo, as diferentes texturas timbrísticas e uso de notas aleatórias, que agregados, formam sons diegéticos do audiovisual.

2 PRIMEIRA APROXIMAÇÃO COM O REFERENCIAL TEÓRICO

Nas primeiras décadas do século XX, as técnicas pós-tonais de composição musical foram utilizadas em óperas dos mais variados enredos, como: nas histórias bíblicas (*Moses Und Aron* de Arnold Schoenberg (1932)²), eventos familiares (*Von heute auf morgen* de Arnold Schoenberg (1929)³), representações de classes sociais (*Wozzeck* de Alban Berg (1922)⁴), etc (Quintanal, 2020. p 86). Ainda no contexto da música de concerto, o emprego da técnica pós-tonal desde a sua concepção, está presente em incontáveis composições, aqui utilizarei como exemplo algumas peças:

1. Em *Bluebeard's Castle*⁵ de Béla Bartók (1918), o compositor não usa uma escala específica no acompanhamento, embora a tonalidade esteja em dó maior. Bartók, nessa composição harmoniza a melodia pentatônica com tríades maiores, usando a nota da melodia como tônica da tríade em cada caso. Alguns compassos depois, a mesma melodia é harmonizada novamente com tríades maiores, mas desta vez cada nota da melodia é a 5ª de sua tríade (Kostka; Santa, 2018, p. 47);
2. Ernst Krenek (1900 - 1991) em sua obra *Karl V*⁶ (1933), fez uso do dodecafonismo, método concebido por Schoenberg que consiste na utilização das 12 notas às quais se relacionam apenas umas com as outras; em sua obra *Suíte, Op. 25*⁷ (1923), Schoenberg faz uso desse método composicional;
3. Na peça *Quintet for winds* (1968), de David Amram (1930-), o compositor buscou explorar novas possibilidades timbrísticas, como tocar o instrumento sem o bocal, produzir sons respiratórios através de seus instrumentos em vez de notas, e em alguns casos para cantar e tocar simultaneamente (Kostka; Santa, 2018. p. 247).

Essas técnicas composicionais pós-tonais abrem possibilidades sonoras que conversam intimamente com as propostas contemporâneas no que concerne a construção de trilhas sonoras

² Disponível em: https://youtu.be/t0HPN8830Ls?si=THEERc8S4O_dKMug.

³ Disponível em: https://youtu.be/neB_gKDNVEI?si=8wQjrPGSZfkUj03c.

⁴ Disponível em: <https://youtu.be/jVmWimEX1gw?si=GjdF7ifEA8EVHSqM>.

⁵ Disponível em: <https://youtu.be/p9Aq2WWds8k?si=TzS-Ca1GRXeCvgfu>.

⁶ Disponível em: https://youtu.be/bPtTZjpI1KQ?si=1I-KzN2_ZgM2mTUP.

⁷ Disponível em: https://youtu.be/bQHR_Z8XVvl?si=fGyQAu0jlxjWbasL.

cinematográficas, a dialética imagem, som, música e atuação fazem parte de um todo no resultado audiovisual.

Vernallis (2013) diz que desde o início da década de 90, o cinema contemporâneo sofre críticas pelos críticos especializados de que os filmes parecem vídeos musicais. Isso se explica em fator de

novos elementos visuais (baseados em close-ups, movimentos de câmera amplos e edição rápida) têm sido centrais no gênero de videocliques porque iluminam a forma musical. Movimentos de câmera livres, como dolly, handheld, revezamento e tomadas de grua, refletem a natureza fluida e processual da música; blocos de imagem destacam a estrutura da canção; a colorização intensa ilumina características como a harmonia, divisões seccionais e timbre da música; motivos visuais se relacionam com os motivos musicais; e efeitos de edição e efeitos semelhantes à edição, como estroboscopia, quadros de flash e superposições, não apenas destacam as camadas rítmicas da canção, mas também funcionam para alternar entre os elementos (narrativa, dança, letras, ganchos), sem que nenhum deles se sobressaia. Videoclipes enfatizam teleologia imprevisível e finais ambíguos (Vernallis, 2013. p, 94).

A autora supracitada aponta que essa estética aparece nos cinemas atuais devido aos novos aparatos tecnológicos de edição e criação sonora e de imagens que “permitem que áreas visuais sejam agrupadas e conexões sejam feitas tanto ao longo do tempo quanto instantaneamente com a trilha sonora” (Vernallis, 2013. p, 94). Porém, essa estética não é construída apenas com os jogos de câmeras e edição. Outros parâmetros como a atuação, performance, efeitos sonoros e materiais musicais configuram a estilística a qual a autora chama de “estética audiovisual intensificada”. Essa estética pode ser explicitada no filme *Eternal Sunshine of the Spotless Mind* (“Brilho eterno de uma mente sem lembranças”, em português), dirigido pelo músico e diretor Michael Gondry (1963 -). O diretor traz em sua trilha sonora sinais musicais curtos e tonalmente indefinidos que unidos as cenas com sons de cliques de computador, arranhões de disco etc., formam o conteúdo ritmo-melódico que conferem expressões as cenas (Vernallis, 2013. p. 107).

O cineasta Alfred Hitchcock (1899 – 1980), empregava nos filmes que dirigia um estilo sonoro que o destacava dos demais, aliado a grandes compositores como Bernard Herrmann (1911 – 1975), Miklós Rózsa (1907 – 1995), Dimitri Tiomkin (1894 – 1979) e Franz Waxman (1906 – 1967), quando estes escreviam para seus filmes, adaptavam-se prontamente às condições exigidas por um projeto específico.

Hitchcock especificou que seus filmes incluíssem tanto música que é aparentemente ouvida pelos personagens fictícios quanto música que é realmente ouvida, mas apenas pelos membros reais da audiência. A música do primeiro tipo é há muito descrita pelos participantes da indústria cinematográfica como ‘música de fonte’ (porque sua fonte é visível, ou pelo menos implícita, na imagem do filme), e na escrita acadêmica frequentemente é chamada de ‘música diegética’ (porque parece existir dentro da narrativa do filme, ou diegese). Na indústria cinematográfica, a música do segundo tipo desde o início dos anos 1930 é conhecida como ‘música incidental’ (porque envolve uma trilha sonora gravada misturada sob o diálogo e os efeitos sonoros do filme); como tal música não pertence à narrativa do filme ou é extrínseca a ela, na escrita acadêmica essa música é frequentemente chamada de ‘música não-diegética’ ou ‘extra-diegética’. Seja música de fonte ou incidental, seja diegética ou extra-diegética, o conteúdo da música nos filmes de Hitchcock não é especialmente relevante para o estilo sonoro de Hitchcock; o que importa, em termos de estilo sonoro, é o que Hitchcock fez com essa música (Wierzbicki, 2012. p, 6).

Música diegética também faz parte do filme *Eternal Sunshine of the spotless mind* (2004), o que corrobora para a construção do conceito de “estética audiovisual intensificada”, descrito por Vernallis (2013). Em *Eternal Sunshine* um conjunto de cinco sons—um tremolo de teclado, um *beep* de médio alcance, um arranhado de disco, um motivo de clarinete em tom baixo e um ruído eletrônico que soa como algo se desintegrando— assumem um primeiro plano da trilha sonora. Entretanto, essa ordem de sons frequentemente é invertida ou trocada com outros sons diegéticos, como o toque de um telefone ou o barulho de uma impressora jato de tinta (Vernallis, 2013. p, 102).

Andrés Loza (2024) conceitua o som *diegético* como todo o som que “habita” o mundo ficcional apresentado pela narração, e todo o som que está fora do espaço sonoro interno da história é chamado de *extradiegético* ou *não-diegético*, como a música em que o personagem não ouve em cena, exemplo destes últimos está a música de fundo ou de fosso (Loza, 2024. p, 96). O espaço sonoro diegético é caracterizado então por todos os fenômenos acústicos que são interpretados como produzidos e contidos dentro do espaço-tempo do mundo imaginário apresentado pela história, seja ele dentro ou fora da tela (Loza, 2024. p, 97). O autor pontua que espaço *não-diegético* ou *extradiegético* apesar de ser caracterizado comumente como a música que os personagens não conseguem ouvir

reforça a ideia de um mundo diegético construído com base no paradigma realista como horizonte do cinema. Há muita música que não é ouvida pelos personagens, mas que ainda assim é utilizada por razões espaço-temporais e rítmicas intimamente ligadas ao ritmo da montagem, ao movimento corporal dos personagens, ou com uma reverberação situada no ambiente da diegese, ou ainda com uma evidente empatia emocional com a situação dramática, onde parece materializar sentimentos provenientes do mundo da história. Isso

torna a música um elemento cênico essencial para a compreensão do mundo diegético (Loza, 2024. p, 98).

É importante salientar que com os avanços tecnológicos, o espaço diegético apresenta apenas um dos variados níveis narrativos dentro do audiovisual. O nível de complexidade em discernir as narrativas do som que contém um filme aumentou devido às possibilidades de inserção de camadas sonoras e objetos sonoros perpassando não somente experiências do som como veículo narrativo, mas também subjetivamente como veículo de afeto e experiências sensoriais encarnadas (Loza, 2024. p, 98).

Desse modo, essa ligeira discussão teórica fundamenta o processo criativo e a reflexão de tal, fundamentando-se no conceito da *diegese* para a construção da obra em conjunto a técnica pós-tonal; na composição notam-se elementos diegéticos pareados aos elementos não-diegéticos. Essa junção é importante para o alcance do resultado sonoro almejado, conferindo maior expressividade aos elementos subjetivos pessoais que a obra precisa externalizar.

Convido o(a) leitor (a) a conhecer o trabalho *Caminhos e encontros* (2024), onde apresento minhas perspectivas de criação.

3 CAMINHOS E ENCONTROS DO EU⁸ (2024): APRESENTANDO AS PERSPECTIVAS DA ARTISTA

Antes de começar a descrever detalhadamente o processo composicional, entende-se como necessário apresentar um panorama geral da estratégia composicional empregada nesta produção. Assim, confeccionou-se o esquema abaixo para melhor compreensão (Figura 1):

Figura 1: Organograma composicional.

⁸ Disponível em: <https://youtu.be/G407fVIKsQI>.

O processo composicional, como se pode notar acima, se deu relacionado a uma reflexão contínua que transpassou todas as etapas da produção audiovisual: A elaboração de um roteiro; A gravação dos vídeos; em seguida, a seleção e junção das gravações concomitante à composição musical. Dito isso, passo agora a descrição e análise dos resultados, expostos a seguir.

As paisagens visuais e sonoras contidas no presente trabalho são referentes à cidade onde cresci e moro, Igarapé-Açu, interior do estado do Pará. Neste contexto é importante entender os espaços expostos não somente como uma fonte visual e sonora para a concepção da obra, mas também como espaços dotados de uma miríade de significados pessoais e subjetivos que as vivências encarregaram de construir em mim enquanto pessoa e compositora. Desse modo, as percepções acerca destas paisagens partem destas construções subjetivas ligadas ao crescer em contato com a natureza, com as dinâmicas de um centro urbano em expansão e as respectivas reflexões de ser/estar neles.

O conteúdo visual do vídeo é composto, inicialmente, com elementos do centro urbano: movimento dos carros, motos, das pessoas e as dinâmicas do comércio, estes subjetivamente percebidos como pontos de tensões emocionais relacionadas a sobreviver em um mundo capitalista e à corrida diária para ser/ter. Em seguida, a estrada do asfalto para o chão de terra atua como ferramenta de transição para a zona rural. É o caminho de encontro com a natureza, onde percebe-se o desacelerar das cenas, as mudanças na dinâmica social. Novos elementos entram neste contexto, como: o verde das árvores, o chão de terra batida, a fluidez das águas e dos igarapés⁹. Expresso neste segundo cenário a subjetividade do relaxamento, da reconexão com o Eu interior, o qual cresceu em contato com este contexto específico.

Estes cenários visuais expressos por si só não possuem sua significância completa se dissociados de seus sons, afinal, nesta obra este é um elemento importante para a construção da ideia composicional. No primeiro cenário, as dinâmicas da cidade explicitadas resultam em sons classificados por Murray Schafer (1933 – 2021) como *Lo-Fi*, que o autor conceitua como excesso de ruídos, sem clareza, dotados de complexidade e poluição sonora características de perímetros urbanos. Já no perímetro rural, os sons da paisagem sonora são classificados como *hi-fi*, pois “os sons discretos podem ser ouvidos claramente devido ao baixo nível de ruído ambiente. O campo é geralmente mais *hi-fi* do

⁹ Termo popularmente utilizado no Pará para se referir a um curso d'água, geralmente de primeira ou terceira ordem que se caracteriza por ser raso e estreito.

que a cidade; a noite mais do que o dia; os tempos antigos mais do que os modernos” (Schafer, 1977. p, 43). Estes elementos importantes serão percebidos na composição por meio da diegese.

Elder Oliveira (2019) sobre compor a partir das especificidades em diferentes espaços pontua que

articula-se diante suas próprias características e dinâmicas. A composição musical para espaços específicos se apresenta como a comunhão dos elementos do espaço com o pensamento do compositor frente aos eventos os quais o espaço lhe submete. Em suma, o espaço específico e suas dinâmicas se desdobram aos ouvidos do compositor que está permeável às suas transformações (Oliveira, 2019, p. 37).

De fato, o processo composicional desta obra iniciou desde o momento em que fui fazer as gravações visuais, sob imersão nos contextos capturados, o mapa composicional ia ganhando forma no imaginário de acordo com a experiência sensorial que o ambiente proporcionava.

Nas decisões composicionais para o espaço urbano, como acima descrito, optei por inserir uma série de 12 notas¹⁰ e sua retrogradação, que “em termos das classes de notas, a retrógrada simplesmente reverte a disposição original” (Strauss, 1990. p, 135), para fazer camadas com o som lo-fi. O piano ficou encarregado da série primária e o violino de sua retrogradação. A exploração timbrística do violino fazendo tremulo em todas as notas, assim como a rítmica e o tempo indefinido, resultou de uma proposta de maior dramaticidade neste contexto, uma forma de acentuar a tensão nesta passagem (Figura 2 e 3).

Figura 2: Série ordenada primitiva.

Figura 3: Retrogradação da serie ordenada.

¹⁰ Dodecafonismo (Strauss, 1990. p 133).

Estes mesmos elementos acima são repetidos ao final do vídeo, marcando o retorno a cidade e reinício representativo do ciclo.

As decisões composicionais para a zona rural partem de um elemento chave: o igarapé. Este elemento na presente obra está como a figura da montanha estava para os artistas modernistas, “as altas montanhas seriam associadas a uma confrontação e reconfiguração do eu, enquanto o ar claro e os horizontes distantes dissipariam o ar abafado das profundezas românticas” (Morris, 2016. p, 50). Neste momento surge um idealismo romântico da natureza, onde as águas do igarapé atuam como uma fonte transcendental de renovação, de reconfiguração pessoal e espiritual, e refúgio. Estas são as representações subjetivas no enredo da obra neste ponto do audiovisual, no qual na parte sonora extradiegética, há uma maior exploração timbrística dos sons sintetizados e do piano, nos quais as notas são tocadas de maneira mais longa e aleatória, isto representa a constante mudança que as águas trazem, também as formas não padronizadas que os sons da natureza proporcionam.

Todos os elementos sonoros extradiegéticos na obra trabalham em conjunto ao diegético, ou melhor, funcionam como um todo. Desse modo, a presente composição é fundamentalmente formada pelo espaço sonoro-visual diegético, que está presente no início, evidenciando o espaço sonoro urbano em questão. O mesmo na zona rural, onde os sons diegéticos ganham um maior destaque e evidenciam sua supra importância. Este é essencial para o enfoque preterido na narrativa sobre a imersão ao íntimo com a natureza, aponto aqui para o minuto 3:02 - 3:14 do audiovisual. Neste momento apenas os sons extradiegéticos cessam e o espaço sonoro diegético permanece em cena enfatizando a significância atribuída ao momento citado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A técnica pós-tonal, desde a sua inserção na música de concerto no século XX, vem ganhando destaque também no audiovisual. Grandes clássicos do cinema na década de 80 já inseriam na sua trilha-sonora obras de compositores como Béla Bartók a fim de conferir maior expressividade a seus filmes, geralmente relacionados a terror e/ou tensão psíquica. Atualmente, compositores contemporâneos frequentemente empregam técnicas pós-tonais buscando esta estética sonora adquirida com o emprego desta estratégia composicional. “*Caminhos e encontros do eu*” exemplifica o uso destas técnicas composicionais aliados a interação som e imagem através da diegese,

extradiegeese ou não-diegeese, refletindo a escolha desses elementos em conjunto para conferir expressividade às dinâmicas emocionais e pessoais narradas ao longo de cada ambiente mostrado. Desta forma, o presente trabalho destaca a importância das interações destas texturas sonoras para uma maior profundidade interpretativa e experiência auditiva e visual, refletindo tais impactos interpretativos, e explicitando também como a técnica pós-tonal pode ter esse caráter adaptativo ao associar-se a diferentes linguagens artísticas enriquecendo e somando às suas qualidades estéticas.

Esta pesquisa se direcionará a partir deste momento, ainda em diálogo com as literaturas supracitadas, em fazer composições utilizando técnicas pós-tonais aliadas a texturas sonoras diegéticas e não-diegéticas, com vídeos gravados em movimento e/ou estático. Desse modo, visará sistematizar a percepção emocional subjetiva do expectador ainda através do audiovisual, a fim de estabelecer parâmetros classificatórios de como essas interações agem na profundidade interpretativa de cada voluntário e assim identificar paridades e/ou distanciamentos destas percepções individuais.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO, Helena Vasques. O impacto do movimento expressionista em Schönberg e Hindemith. **Opus**, [s.l.], v. 28, p. 1-20, dez. 2022. Disponível em: <<https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/1037>>. Acesso em: 17 jul. 2024.
- CORRÊA, Antenor Ferreira. Poliônimo: definição de alguns termos relativos aos procedimentos harmônicos pós-tonais. **Opus**, [s.l.], v. 11, p. 153-175, dez. 2005. Disponível em: <<https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/525>>. Acesso em: 18 jul. 2024.
- OLIVEIRA, Elder. **Registo, composição e vinculação de instalação sonora para um espaço específico através da revisitação**. 2019. Tese de Doutorado. Universidade de Aveiro (Portugal).
- KOSTKA, Stefan M. SANTA, Matthew. **Materials and Techniques of Post-Tonal Music**. Fifth edition. New York: Routledge, 2018.
- LOZA, Andrés Duarte. El diseño de la atmósfera sonora, el aura sonora y el espacio sonoro liminal en el cine: el guión y el posguión técnico sonovisual. In: OLIVEIRA JUNIOR, E.; GRAS, G.; ZOMER, A.; VITALE, C.; (Org.). **Novos horizontes musicais: tecnologia, criatividade e educação**, Belém: Editora da Escola de Música da Universidade Federal do Pará, 2024. p. 84-120.
- MORRIS, Christopher. **Modernism and the Cult of Mountains: Music, Opera, Cinema**. Routledge, 2016.
- QUINTANAL, R. M. Hollywood y Viena: Funciones y connotaciones del atonalismo en el cine y la ópera. **COMUNICACIÓN. Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, publicidad y Estudios**
- ATAIDE, Társila Lameira de; OLIVEIRA, Elder. O uso de técnicas composicionais pós-tonais enquanto recurso criativo e de expressão no audiovisual: breve reflexão sobre o processo composicional da obra *Caminhos e encontros do eu* (2024). *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024, 186-198.

Culturales, [S. l.], v. 1, n. 18, p. 85–98, 2021. Disponível em: <https://revistascientificas.us.es/index.php/Comunicacion/article/view/12163>. Acesso em: 15 jul. 2024.

SCHAFER, M. **The Soundscape**: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Vancouver: Destiny Book, 1977.

STRAUSS, Joseph Nathan. **Introdução à teoria pós-tonal**. 1990. Trad. Ricardo Mazzini Bordini, 2013.

VERNALLIS, Carol. **Unruly media**: YouTube, music video, and the new digital cinema. Oxford University Press, 2013.

WIERZBICKI, James. Sonic style in cinema. In: **Music, Sound and Filmmakers**. Routledge, 2012. p. 1-14.

ATAIDE, Társila Lameira de; OLIVEIRA, Elder. O uso de técnicas composicionais pós-tonais enquanto recurso criativo e de expressão no audiovisual: breve reflexão sobre o processo composicional da obra *Caminhos e encontros do eu* (2024). Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024, 186-198.